

ARCHITECTURE

PIETRO DELLA VALLE'S JOURNEY TO AZERBAIJAN AND PERSIA

Prof. Amenzade R.

Doktor of Architecture

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15789464>

Abstract

The close interaction of the artistic cultures of the East and the West, the inclusion of Azerbaijan in the world system of the Silk Road since ancient times is an outstanding achievement of the epochs. The inexhaustible desire of Western European travelers to visit the unexplored corners of the East dates back to ancient times. Among them Italians have a significant place, including Giosafat Barbaro, Ambrogio Contarini, Piero Querini, Archangelo Lamberti, Diego de urra Conca, Veccetti brothers, etc. "Walking far to the East" (V.V. Bartold) the Italians reached as far as the headquarters of the Mongol khans in Karakorum, to China and Southeast Asia. Italian merchants who mastered the "roads of spices and jewels" became emissaries of world trade. Among the most famous researchers-Italian travelers of the Middle Ages (missionaries, merchants, ambassadors, etc.) a special place belongs to Pietro Della Valle (1586-1652), a man of the widest palette of talents as a scholar, linguist, and book collector. Pietro Della Valle, whom Viaqqi called the best researcher of the Renaissance period of the early 17th century between Istanbul and Goa, a person who left a bright mark in the study of the architectural art of the Safavid period. A considerable place in his memoirs was filled by letters from Iran (Persia), an epistolary heritage, an invaluable source of knowledge about its political, social and administrative life, military and legal aspects, intellectual and cultural sphere. An essential place in these belongs to architecture with descriptions and sketches of cities, architectural complexes and monumental buildings, as well as magnificent parks and gardens. This is where the author stops, outlining only some of the monuments visited and described by Pietro Della Valle.

Аннотация

Тесное взаимодействие художественных культур Востока и Запада, включение издревле Азербайджана в мировую систему Шелкового пути является выдающимся достижением эпох. Неизбывное стремление западноевропейских путешественников побывать в неизведанных уголках Востока берет свое начало в далекие времена. Среди них итальянцам принадлежит значимое место, это в том числе Иосафат Барбаро, Амброджо Контарини, Пьетро Кверини, Архангело Ламберти, Diegodeurra Conca, Veccetti brothers и др. «Ходившие далеко на Восток» (В.В.Бартольд) итальянцы дошли вплоть до ставки монгольских ханов в Каракоруме, до Китая и Юго-Восточной Азии. Итальянские купцы, осваивавшие «дороги пряностей и драгоценностей» становятся эмиссарами мировой торговли. Среди наиболее известных исследователей-итальянцев путешественников средневековья (миссионеров, купцов, послов и др.) особое место принадлежит Пьетро Делла Валли (1586-1652), человеку широчайшего диапазона талантов, ученому, лингвисту, коллекционеру книг. Гиббон писал о нём: «Никто из путешественников не знал и не описал Персию лучше Пьетро делла Валле». Сэр Уильям Хеджес¹ (1632—1701) в своих индийских дневниках так охарактеризовал его: «Князь всех путешественников (путешествующих ради любопытства) — Пьетро Делла Валле, самый ненасытный в любопытстве, самый умный в страхе (опасении), самый полный и самый точный в описании»¹. Жюль Верн написал о нём: «Пьетро делла Валле — первый из плеяды путешественников-туристов, пускавшихся в странствия главным образом из чистого любопытства». Саути говорит о нём как «о прекрасном путешественнике».

Keyword: Azerbaijan, architecture, city, world trade. Pietro Della Valle, sketches of cities

Ключевое слово: Азербайджан, архитектура, город, мировая торговля. Пьетро Делла Валле, зарисовки городов

Пьетро Делла Валле, которого Viaqqi назвал лучшим исследователем Ренессансного периода начала XVII в. между Стамбулом и Гоа, личность, оставившая яркий след в изучении зодческого искусства Сефевидского периода. Изрядное место в его мемуарах - составили письма из Ирана (Персия)- эпистолярное наследие, бесценный источник знаний о его политической, социальной и административной жизни, военного и правового аспектов, интеллектуальной и культурной сферы. 18 писем являются подробным источником информации политической и культурной жизни страны, правовой и административной системы, с описанием религиозных действий и обычаев, грандиозных пиршеств

во дворцах правителя, флора, зерновые культуры, города и селения, экономическая составляющая - цены, весы, валюта, промышленность - мастерские, изготовление и сбыт шелка. Существенное место в них принадлежит зодчеству с описанием и зарисовкой городов, архитектурных комплексов и монументальных строений, а также великолепных парков и садов. На этом останавливается автор статьи, контурно обозначив лишь некоторые памятники, которые посетил и описал Пьетро Делла Валле.

Произведения зодческого искусства Азербайджана свидетельствуют о его высоком развитии и значимости как крупного центра художественной культуры Передней Азии. Неизбывным оставалось

стремление западноевропейских путешественников побывать в неизведанных уголках Востока. В мемуарах, отчетах, дневниках западноевропейских путешественников средневековья (миссионеры, купцы, послы) имеется описание, а зачастую и зарисовки памятников. Итальянские купцы, осваивавшие « дороги пряностей и драгоценностей », становятся эмиссарами мировой торговли. Однако доминирующее место занимали венецианцы и генуэзцы, имевшие фактории (колонии) на Средиземном, Черном и Азовском морях [1, с.16.]. Уже в XIV в. они освоили путь по Каспию, который на картах того периода назван как «Mare..Caspiam». доплывая до Гиляна (на юге Каспия) за знаменитым шелком-сырцом, но не только, скупались также лучшие шелка Шамахи и Гянджи (Азербайджан). Составленное в 1340 г. флорентинцем Пеголотти «Описание различных стран» было своего рода руководством для итальянских купцов, стремившихся на Восток в *поисках предметов роскоши, не менее дорогих пряностей и пр.* С этой целью были составлена карта братьев Пицигани (1364), карта венецианского космографа Фра Маури.

Внешняя и внутренняя торговля являлась важной частью государственной экономики, ее главным источником. Интенсивность караванной торговли, расширение информационных, коммерческих и культурных пространств оставалось исключительно востребованным и актуальным в средние века, и, в этом несомненно заинтересованность западноевропейских купцов, но не только. Местные феодалы всячески поддерживали развитие торговли, в частности транзитная торговля давала возможность приобретения огромных прибылей за счет пошлин.

Пьетро делла Валле более 12 лет, с 1614 по 1626 годы путешествовал по Востоку, а свои впечатления он оставил в мемуарах (письмах), опубликованных в 1650. 1658 и в 1663 гг. **Это** эпистолярное наследие является бесценным источником знаний о политической, социальной и административной жизни Сефевидского государства военного и правового аспектов, интеллектуальной и культурной сферы. Существенное место в них принадлежит зодчеству с описанием и зарисовкой городов, архитектурных комплексов и монументальных строений, а также великолепных парков и садов. На этом и останавливается автор статьи, контурно обозначив лишь некоторые памятники, которые посетил и описал Пьетро Делла Валле.

Перефразируя слова английского востоковеда **D. Blow**, отметим, что пребывание Пьетро Делла Валле в Азербайджане и в Иране падает на время правления Шаха Аббаса I, который был «...младшим современником таких великих государей, как королева Елизавета I в Англии, Филипп II в Испании, Иван Грозный в России и Могольский император Акбар. Он ознаменовал вершину политического могущества Сефевидов, равно как и сефевидской культуры и цивилизации. Он славился своим сильным и решительным правлением, полководче-

ским талантом, огромными архитектурными достижениями, преобразовавшими лицо страны, особенно образ его столицы Исфахана» (**David Blow, «Shah Abbas: The Ruthless King Who Became an Iranian Legend»**).

Исфахан, имевший многовековую историю развития, на стыке XVI-XVII вв., будучи столицей огромной империи превращается в один из крупных торговых и культурных центров Востока. Стремительное развитие города было обусловлено мощными финансовыми вливаниями, стратегически важным местонахождением, не меньшую роль сыграло вынужденное переселение сюда больших контингентов устатов архитектурно-строительного дела.

Когда Пьетро Делла Валле приехал в Исфахан в 1617 году, здесь шли оживленные строительные, в том числе и реконструктивные работы под руководством Шаха Аббаса I [4, с.159]. Как указывает Делла Валле, он давно стремился в Исфахан, поскольку давно интересовался встречей с Шахом. Согласно источникам в Исфахане Делла Валле проводил настоящую исследовательскую работу, в частности он впервые зарисовал план главной площади Мейдан-е Нахше Джахан, а также немало архитектурных строений. На одной из зарисовок сохранилось изображение монументального дворцового павильона Али Капы - парадного въезда в гигантский дворцовый ансамбль, который был построен на месте так наз. Тимуридских садов (1387), заложенных здесь в конце XIV в. [2, с.14].

Мейдан Нахше Джахан («Лицо Вселенной») в Исфахане был разровнен для конной игры «Чоуган» и скачек, его покрывал речной песок, который «отражал формы небесных светил [2, с.13]. **1ый этап благоустройства мейдана предполагает его датировку (998/1590), совпадающую с указанным Натанзи временем.** В это время мейдан имел один ярус тянувшихся вдоль его периметра магазинов (дуканов) [2, с.12]. Делла Валле отмечает, что строительство большой (Шахской) мечети на мейдане еще не было закончено», тем не менее «он (Мейдан Р.А.) уже был охвачен двухъярусной аркадой, и окружен ручьем, здесь были посажены платаны и ивы, сделавшие эти места еще более благоприятными для прогулок, превратив их в места отдыха...» [2, с.11,12].

Бурная созидательная деятельность Шаха Аббаса не ограничивалась интенсивной застройкой столицы [4, с.159]. Имеется немало свидетельств того, что Шах Аббас I не потерял интерес к строительству зданий и сооружений и в др. городах, в том числе в Казвине, который был столицей Сефевидского государства до 1598 г. Исфахан следовал модели городского дизайна Казвина, в котором был предусмотрен мейдан в центре города: «Аббас также составил планы новых улиц и зданий вокруг Баг-и Сададатабад» [5]. Развивалась торговля, были проложены дороги (400 верст через Мазандаран до Астрабада), на оживленных караванных артериях возводились караван-сарай, базары, велись строительные-архитектурные работы в Казвине, в Мешхеде, в новой столице Исфахан.

Исфахан. Гравюра Пьетро Делла Валле

В 1618г. Пьетро Делла Вале в качестве посланника Римского Папы, вместе со свитой Шах Аббаса отправляется в город Ардебиль. 12 августа они прибывают в деревню Тадже Буйуг, которая, как пишет Делла Валле являлась «преддверием» в Ардебиль, где был захоронен Шейх Сефи Ад-Дин Ардебилли, основатель (perfect guide), «камил-е муршид» Суфийского Ордена «Сефевийе». Неподалеку от деревни «у дороги, над проточной водой стояла мельница» отмечает он (Isfahan). Его пребывания в Ардебиле знакомит читателя с городом и его окрестностями, а также с событиями, которые произошли за время их пребывания там. Ардебиль, пишет Пьетро Делла Валле один из «сакральных городов исламского мира расположен на равнинной местности, окруженной горами, самая высокая из них гора Савалан. Этот небольшой плотно заселенный город, не имеющий фортификации, ...изобилует продуктами питания, кроме вина отмечают источники. В городе «...дома в один этаж, вьющиеся

узкие улицы, продолговатый базар перекрыт деревянными сводами... Ардебиль имеет прямоугольную площадь, хотя она меньше, чем Казвинская». Одним из приоритетов в послевоенный период для Шах Аббаса I было «освоение» прибрежных районов Каспия и живописных территорий Мазандарана, весьма подходивших для охоты, а также для организации в этом регионе «гышлаггов» (места проживания в холодный период года) с дворцовыми и прочими монументальными строениями, утопавшими в зелени садов.

Всевозможные строения в них обладали композиционной характеристикой и художественными особенностями зданий и сооружений Сефевидского периода, с гигантскими садово-парковыми комплексами. Именно в этот период в основном и были заложены и отстроены Миян-кала, Астрабад, Фарахабад, Ашраф,

Сари, Барфуруш, Багат... Исфахан [3,с.3]

Ашраф. Гравюра Пьетро Делла Валле

Кроме нарративных источников до наших дней дошли ценные графические материалы- зарисовки Пьетро Делла Валле во время его посещения Ашрафа, города –резиденции Шах Аббаса I, в котором были построены репрезентативные здания и сооружения различных типов. На одной из гравюр на переднем плане среди сада с раскидистыми платанами находится роскошно декорированная резиденция с глубоким арочным портиком, тонкоствольными колоннами, обозначенная как Диванхана (audience palace), отражающаяся на зеркале воды огромного рукотворного пруда-водоема. Выше по рельефу местности в густой зеленой роще было построено еще одно импозантное дворцовое строение, проглядывающее на гравюре сквозь кружево изумрудной листвы. Однако целый ряд двор-

цовых строений был варварски разрушен позже афганскими оккупационными войсками, хотя некоторые были частично восстановлены Надир Шахом в 1731 г.

Список литературы:

1. Афанасьев В.Л. Бартоломео Лас Касас и его время. М.,1968
2. Mahvash Alemi, PERSIAN GARDENS IN SAFAVID TIMES.
3. Mahvash Alemi. Catalogue of Known Gardens in Safavid Iran.” USA, Dumbarton, 2007
4. L. Melwill. NEW LIGHT ON SHAH ‘ABBAS AND THE CONSTRUCTION of Isfahan) 2007
5. www.middle east garden.com